

O IMPACTO DA CULTURAL DIGITAL NA ESCOLA, IDENTIDADE E NAS RELAÇÕES DOS ADOLESCENTES

DOI: 10.5281/zenodo.19352201

Camila Pinto dos Santos¹

1Psicologia – Escola Superior Madre Celeste
2511670@aluno.esmac.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4119127164852254>

Yana dias Leal²

2Psicologia– Escola Superior Madre Celeste
2411558@aluno.esmac.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8342556597839671>

Clara Thiely Freire dos Santos³

³Psicologia– Escola Superior Madre Celeste
2511952@aluno.esmac.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4963260907579841>

Rômulo Carlos Vilhena Albuquerque⁴

⁴Psicologia– Escola Superior Madre Celeste
2512079@aluno.esmac.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9908593196504941>

Luana de Cássia Rósario dos Reis⁵

⁵Psicologia– Escola Superior Madre Celeste
2411563@aluno.esmac.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8200411300237944>

Larissa Vitória Monteiro da Cunha⁶

⁶Psicologia– Escola Superior Madre Celeste
2512028@aluno.esmac.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9337197613724509>

AT18: ciência e sociedade: desafios da contemporâneos.

Resumo:

Introdução: Dentre as mudanças geracionais ocorridas socialmente, as redes sociais passaram a ocupar espaços associados à socialização e no sentimentos de pertencimento, influenciando diretamente a construção subjetiva e identitária dos adolescentes. Inseridos em um contexto marcado pela conectividade constante, denominada *cultura digital*, que é alimentada pela cultura da performance e pela comparação social. Em função a isso, muitos adolescentes em fase escolar passam a construir suas referências de pertencimento, reconhecimento e validação a partir do que é ofertado no ambiente virtual. **Objetivo:** O presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos da cultura digital na adolescência, com foco na construção identitária e na busca por pertencimento. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter descritivo e explicativo, com abordagem qualitativa, fundamentada em produções acadêmicas sobre desenvolvimento, adolescência e meios digitais. Ademais, buscou utilizar a Psicologia

social, para propor uma intervenção baseada em rodas de conversa com adolescentes do 9º ano do ensino fundamental, utilizando mídias digitais, memes e situações do cotidiano virtual como disparadores reflexivos. Os encontros abordarão eixos como cultura da performance, comparação social, pertencimento, exclusão simbólica e valorização das relações interpessoais presenciais. Espera-se contribuir positivamente para a construção da identidade desses adolescentes, ampliar a consciência crítica sobre o uso das redes sociais e promover uma vivência escolar mais inclusiva, equitativa, reflexiva e socialmente saudável. **Resultados:** Nesse cenário, observa-se que a cultura digital e a conectividade instantânea pode intensificar a fragilidade das relações interpessoais presenciais, e impactar negativamente a vivência e a diminuição no engajamento escolar, além da autorregulação emocional. A busca pela validação midiática e a fragilização dos vínculos interpessoais presenciais, reforçam a influência direta. A construção da identidade dos adolescentes, destacando a importância de práticas educativas que promovam a utilização dessas ferramentas digitais de maneira equilibrada. **Conclusão:** A proposta fundamenta-se na compreensão de que a escola, enquanto espaço de formação humana e social, deve favorecer o desenvolvimento do senso crítico e a mediação de experiências que visa fortalecer relações saudáveis entre os adolescentes. Torna-se necessário a implementação de práticas psicopedagógicas que considerem o contexto midiática especialmente diante das desigualdades emocionais e sociais potencializadas pelas redes sociais, contribuindo positivamente para a construção de indivíduos conscientes e críticos.

Palavras-chave: Adolescência; Cultura da performance; Escola; Identidade.